

Revista de Ciencias Sociales

50 *Años*
ANIVERSARIO

Autopercepción de maloclusiones: Referencia de estados mentales en estudiantes universitarios

Chenta-Irigoin, Elizabeth*
Jiménez Torres, Erikson Alexander**
Farje-Gallardo, Carlos Alberto***
Coronel-Zubiate, Franz Tito****

Resumen

El estudio examinó la autopercepción de maloclusiones entre estudiantes universitarios en una universidad del nor-orienté peruano durante el 2023, utilizando un enfoque cuantitativo y transversal. La muestra consistió en 1.879 participantes, evaluados mediante dimensión estética del índice de Necesidad de Tratamiento Ortodóntico. Los resultados revelaron que la mayoría de los estudiantes percibieron sus maloclusiones como leves; mientras que un porcentaje menor presentó percepciones moderadas o severas. No obstante, no se detectaron disparidades estadísticamente relevantes en la autopercepción según la carrera, género, edad o ciclo académico. Esta investigación sugiere que la autopercepción de maloclusiones en estudiantes universitarios es predominantemente leve y no se ve influida de manera significativa por factores demográficos o académicos, aunque es importante destacar que la autopercepción de maloclusiones no siempre coincide con la evaluación clínica. Se concluye que es crucial considerar tanto las implicaciones clínicas como las sociales de estos hallazgos, evidenciando que la autopercepción de maloclusiones es un fenómeno universal entre los estudiantes universitarios, independientemente de su perfil demográfico.

Palabras clave: Autopercepción; maloclusiones; estudiantes universitarios; ortodoncia; estados mentales.

* Bachiller en Estomatología. Investigadora en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Amazonas, Perú. E-mail: elizabethchenta@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-3140-7659>

** Magíster en Estomatología. Cirujano Dentista. Docente Auxiliar en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Amazonas, Perú. E-mail: erikson.jimenez@untrm.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3046-3386>

*** Magíster en Estomatología. Cirujano Dentista. Docente Auxiliar en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Amazonas, Perú. E-mail: carlos.farje@untrm.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2907-0152>

**** Doctor en Estomatología. Cirujano Dentista. Docente Principal en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Amazonas, Perú. E-mail: franz.coronel@untrm.edu.pe, ORCID id: <https://orcid.org/0000-0003-4747-947X>

Self-perception of malocclusions: Reference of mental states in university students

Abstract

The study examined the self-perception of malocclusions among university students at a university in northeastern Peru during 2023, using a quantitative and cross-sectional approach. The sample consisted of 1,879 participants, evaluated using the aesthetic dimension of the Orthodontic Treatment Need index. The results revealed that the majority of students perceived their malocclusions as mild; while a smaller percentage presented moderate or severe perceptions. However, no statistically relevant disparities were detected in self-perception according to major, gender, age or academic year. This research suggests that self-perception of malocclusions in university students is predominantly mild and is not significantly influenced by demographic or academic factors, although it is important to note that self-perception of malocclusions does not always coincide with clinical assessment. It is concluded that it is crucial to consider both the clinical and social implications of these findings, showing that the self-perception of malocclusions is a universal phenomenon among university students, regardless of their demographic profile.

Keywords: Self-perception; malocclusions; University students; orthodontics; mind States.

Introducción

En la actualidad, la búsqueda de conformidad con los estándares de belleza se ha convertido en una presión, destacando la importancia de la apariencia física y la autoaceptación, particularmente entre jóvenes y adultos (Coronel y Farje, 2020; Ando et al., 2021; Seekis, Bradley y Duffy, 2022). La autoestima se encuentra vinculada a esta idea, y la satisfacción personal depende en gran medida de las condiciones físicas y psicológicas de un individuo. Cualquier trastorno puede afectar la calidad de vida de una persona y su entorno social (Kragt et al., 2016; Taibah y Al-Hummayani, 2017; Castro, García y López, 2020).

La autopercepción de maloclusiones entre los estudiantes universitarios puede variar ampliamente, influenciada por una serie de estados mentales (Bellot-Arcís et al., 2015). Algunos estudiantes pueden experimentar una percepción leve, donde las maloclusiones pueden ser percibidas como menores y no afectar significativamente su autoimagen o confianza. Otros pueden experimentar una percepción moderada, donde las maloclusiones podrían generar cierta preocupación o incomodidad, afectando

ligeramente su autoestima y confianza en sí mismos. Por otra parte, algunos estudiantes podrían experimentar una percepción severa, donde las maloclusiones son percibidas como graves y pueden tener un impacto significativo en su bienestar emocional, autoestima, así como en las relaciones sociales.

Dado lo anterior, el estudio tuvo como objetivo principal determinar la autopercepción de maloclusiones entre los estudiantes de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas-Perú en 2023; al abordar esta cuestión, se busca aportar conocimientos que puedan mejorar la detección, el procedimiento y el efecto psicosocial de las maloclusiones en esta población estudiantil.

1. Fundamentación teórica

1.1. Autopercepción de maloclusiones: Consideraciones conceptuales

Las anomalías morfológicas, enfermedades crónicas y traumatismos, pueden impactar la belleza y estética de una persona, afectando su inteligencia emocional, autoconfianza y su integración social (Alves et al., 2020). Esto es especialmente

relevante cuando se trata de la sonrisa y las maloclusiones, que no solo comprometen la oclusión, sino que también influyen en aspectos físicos, emocionales y sociales del individuo (Tessarollo, Feldens y Closs, 2012).

Las maloclusiones resultan de anomalías en la función y forma de los maxilares y dientes que componen el sistema estomatognático, creando alteraciones dentomaxilofaciales y afectando la masticación, fonación, deglución y estética (Kuhlman et al., 2016; Miranda et al., 2019). La Organización Mundial de la Salud (OMS) categoriza las alteraciones de posición como las terceras en frecuencia y resalta su relevancia (Taghavi, Huggare y Akrami, 2019).

En Perú, la prevalencia de maloclusiones es significativamente alta, y los estudios epidemiológicos han revelado tasas preocupantes en distintas regiones del país (Romero, Cayo y Cervantes, 2018). La causa de las maloclusiones es multifactorial y puede estar relacionada con factores genéticos y ambientales (Sinclair y Little, 1983), que, por lo general, se manifiestan en la infancia debido al desarrollo de hábitos bucales deformantes. Varios factores interactúan y se superponen para influir en el desarrollo craneofacial y, como resultado, pueden causar maloclusiones, que también pueden desencadenar irregularidades en los tejidos blandos, los dientes y los maxilares, perturbando tanto su estructura como su funcionamiento, así como causar trastornos temporomandibulares (Mercuri et al., 2013).

La clasificación de maloclusiones puede basarse en diferentes métodos, siendo la clasificación de Angle una de las más utilizadas (Gálvez et al., 2020). Esta clasificación divide las maloclusiones en tres diferentes clases, dependiendo de la interrelación de los primeros molares superiores e inferiores. La frecuencia de maloclusiones se presenta desde la Clase I, pasando por la Clase II y finalmente Clase III (Brouns et al., 2022).

Angle fundamenta su clasificación utilizando la relación molar en el plano sagital, es decir, en la disposición habitual del primer molar superior maxilar, aunque el primer

molar del maxilar inferior es más propenso a cambiar de posición. Cuando el primer molar permanente está correctamente alineado se considera Clase I, aunque pueden presentarse desalineaciones en otros dientes. En la Clase II, el molar inferior se encuentra en distalizado en relación al molar superior; mientras que la Clase III, presenta primeros molares y caninos inferiores en posición mesial respecto de sus antagonistas (Coronel et al., 2022).

1.2. Estados mentales en estudiantes universitarios

La juventud es un periodo en la que la apariencia física influye significativamente en la autoestima y el comportamiento de los jóvenes (Perillo et al., 2014). La presión por cumplir con los estándares de belleza establecidos, puede tener efectos negativos en el desarrollo de destrezas interpersonales en el ambiente académico con repercusión en el desempeño universitario (Llanos, 2019). Esta situación aumenta la demanda de soluciones a problemas como las maloclusiones.

Además, factores como la comparación con los estándares de belleza socialmente aceptados y la presión por cumplir con estos estándares, pueden influir en la percepción individual de las maloclusiones (Twigge et al., 2016). Los hábitos de consumo de moda pueden aumentar la preocupación por la imagen corporal (Martín et al., 2021), potencialmente influyendo en la autopercepción de maloclusiones.

Las maloclusiones pueden afectar el bienestar emocional y social, influyendo en el rendimiento académico y la formación de la personalidad, especialmente en niños y adolescentes (Dimberg, Arnrup y Bondemark, 2015). La autopercepción de maloclusiones es un aspecto crucial en la valoración de la salud oral y el bienestar general de los individuos, especialmente en un contexto donde la apariencia física y la conformidad con los estándares de belleza ejercen una presión significativa (Banu et al., 2018). Sin embargo, la discrepancia entre la percepción individual y la evaluación clínica podría conducir a

una subestimación de la gravedad de las maloclusiones y, por ende, a una subutilización de tratamientos ortodónticos (Do Amaral et al., 2020).

La investigación puede contribuir a la comprensión de la autopercepción de maloclusiones entre estudiantes universitarios y su relación con la evaluación clínica. Al identificar posibles discrepancias entre la autopercepción y la evaluación clínica, se podría mejorar la detección temprana y el tratamiento adecuado de las maloclusiones, lo que a su vez podría tener un impacto positivo en la autoestima, la confianza y la calidad de vida de los estudiantes. Además, la investigación podría servir como base para futuros estudios sobre el tema y contribuir al desarrollo de estrategias de intervención más eficaces en el campo de la salud bucodental y la ortodoncia.

2. Metodología

Durante la investigación, se aplicó un enfoque inductivo-deductivo para comprender y avanzar en el conocimiento. Se utilizó la inducción para generalizar a partir de un número significativo de casos particulares, lo que contribuye a la formulación y confirmación de teorías (López y Ramos, 2021). El método empleado fue cuantitativo, puesto que implicó la recopilación de datos que se analizaron utilizando el Componente Estético (AC) del índice de Necesidad de Tratamiento Ortodóntico (IOTN); y el análisis estadístico descriptivo, para describir la variable de estudio.

La investigación se clasifica como observacional, puesto que no involucra la manipulación de la variable de estudio, y se lleva a cabo en un diseño transversal, al evaluar la importancia y estructura de manera puntual en un momento específico.

La población de estudio estuvo formada por estudiantes de las diferentes escuelas profesionales de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (UNTRM), de acuerdo a criterios

de selección como estar matriculados y asistir a sus actividades académicas en la ciudad de Chachapoyas en Perú, para el momento de la evaluación; que no estén bajo tratamiento de ortodoncia y puedan responder a la encuesta en función de su condición física. La muestra estuvo constituida por el 100% de estudiantes matriculados que satisficieron los criterios de inclusión y exclusión y que constituyen el universo muestral (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018), siendo en total 1.879 personas.

Se llevó a cabo mediante la técnica de encuesta, siguiendo el enfoque propuesto por Feria, Matilla y Mantecón (2020). Se incluyeron una serie de preguntas abiertas que permitieron a los encuestados expresar sus respuestas con sus propias palabras. Estas preguntas abordaron datos personales específicos, como su escuela profesional, ciclo de estudios, edad y género, y se presentaron en un orden predefinido. Las encuestas se administraron de forma presencial, utilizando una ficha que también incorporaba imágenes para evaluar la autopercepción.

En esta investigación, se empleó una serie de diez fotos intraorales que representan varios grados de estética dental, del nivel más estético en la fotografía 1 al menos estético en la fotografía 10. Este enfoque se basa en el AC del IOTN, conocido como SCAN, propuesto por Evans y Shaw en 1989. SCAN utiliza 10 imágenes orales para evaluar el atractivo dental en una escala de 1 a 10.

Las puntuaciones obtenidas en esta escala se utilizan para determinar los requerimientos de ortodoncia del individuo en relación con la estética bucodental:

- a. Grado 1-4: Indica una necesidad leve o ninguna necesidad de tratamiento.
- b. Grado 5-7: Sugiere una necesidad moderada o en el límite requerido de tratamiento.
- c. Grado 8-10: Señala una necesidad severa o un tratamiento necesario.

El análisis de los datos se llevó a cabo utilizando el *software Excel* en una hoja de cálculo, que incluyó columnas para la carrera profesional, ciclo de estudios, género, edad

y los datos correspondientes al componente estético del IOTN. Para el análisis estadístico, se empleó el *software* SPSS 23.0, donde se calcularon frecuencias en términos de números y porcentajes.

3. Autopercepción de Maloclusiones entre estudiantes universitarios en la UNTRM

Se realizó una investigación que adoptó un enfoque inductivo-deductivo, empleando el método cuantitativo en el 100% de estudiantes de la UNTRM (N=1.879) que cumplían con los criterios de selección. Se empleó un cuestionario con preguntas abiertas para recopilar datos personales y una serie de 10 fotografías intraorales (SCAN) para evaluar la estética dental en una escala del 1 al 10, basada en el AC del IOTN.

Es fundamental considerar la percepción del paciente sobre su apariencia dental en la planificación de tratamientos ortodónticos, especialmente en adultos jóvenes (Alharbi, 2020; Alves et al., 2020). La autopercepción de las maloclusiones, particularmente en jóvenes, tiene un impacto significativo en la autoestima, puesto que la presión de los estándares estéticos modernos impulsa a

corregir estas imperfecciones a través de tratamientos ortodónticos convencionales (Gudipani et al., 2018), y quirúrgicos (Fındık et al., 2022). De acuerdo con estudios recientes (Albakri, Ingle y Assery, 2018; Fatani et al., 2019), la maloclusión de Clase III, es la menos frecuente; sin embargo, según la clasificación de Angle, es la que más afecta negativamente la autoestima de los pacientes, puesto que se desvía de los estándares de belleza.

En la presente investigación, que incluyó a todos los estudiantes matriculados en la Universidad, se presentan los resultados en la Tabla 1, que muestra que el 93,9% de los participantes percibió sus maloclusiones como leves; el 2,6% como moderadas; y el 3,5% como severas. Estos hallazgos coinciden con los resultados de Schroeder (2020), quien estudió la autoestima, la autopercepción de maloclusiones y la motivación para buscar atención ortodóntica de una muestra de 49 pacientes reclutados en el Departamento de Postgrado en Ortodoncia de la Universidad de Columbia Británica en Canadá, la autopercepción se midió de manera similar en tres niveles (leve-moderado-severo), y los resultados indicaron que la autopercepción general de maloclusiones era leve.

Tabla 1
Autopercepción de maloclusiones en estudiantes de la UNTRM, 2023

Autopercepción	No.	%
Leve	1.765	93,9
Moderado	48	2,6
Severo	66	3,5
Total de estudiantes	1.879	100,0

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Un estudio realizado por Xu, Du y Lin (2023), también informó una autopercepción leve en el 94,61% de los participantes, seguida de una autopercepción moderada en el 3,11% y una autopercepción severa en el 2,28%. Asimismo, Coronel et al. (2022) encontraron una autopercepción leve en su investigación

para la mayoría de los entrevistados.

En cuanto a la autopercepción de maloclusiones según la carrera profesional de los estudiantes, se observa en la Tabla 2, una mayor proporción de alumnos con una percepción moderada en las carreras de Enfermería y Psicología; o severa, en Ingeniería

Civil y Zootecnia, en comparación con las demás disciplinas, donde la autopercepción general es leve. Estos resultados pueden estar relacionados con la falta de conocimiento sobre la salud oral. Zavanelli et al. (2017), en su revisión sistemática sobre la integración de la psicología en la odontología, señalan que

las personas con un menor entendimiento de la salud bucal suelen expresar un mayor bienestar, como en este caso, donde la mayor parte de estudiantes, sin importar su carrera, tienen una autopercepción leve. Esto sugiere que muchos de ellos consideran que su oclusión es la ideal.

Tabla 2
Autopercepción de maloclusiones según carrera profesional en estudiantes de la UNTRM, 2023

Carrera profesional	Autopercepción de maloclusiones							
	Leve		Moderado		Severo		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Medicina	62	93,9	3	4,5	1	1,5	66	100
Estomatología	96	95,0	1	1,0	4	4,0	101	100
Enfermería	152	93,8	5	3,1	5	3,1	162	100
Psicología	118	90,8	7	5,4	5	3,8	130	100
Antropología	59	95,2	0	0,0	3	4,8	62	100
Arqueología	44	97,8	0	0,0	1	2,2	45	100
Derecho	120	95,2	4	3,2	2	1,6	126	100
Educación	103	93,6	2	1,8	5	4,5	110	100
Ciencias de la Comunicación	51	89,5	2	3,5	4	7,0	57	100
Administración de Empresas	141	96,6	3	2,1	2	1,4	146	100
Contabilidad	124	98,4	1	0,8	1	0,8	126	100
Economía	62	91,2	2	0,8	4	5,9	68	100
Ingeniería Civil	133	93,0	4	2,8	6	4,2	143	100
Ingeniería Ambiental	109	97,3	1	0,9	2	1,8	112	100
Ingeniería Agroindustrial	68	94,4	1	1,4	3	4,2	72	100
Ingeniería Agronegocios	84	90,3	4	4,3	5	5,4	93	100
Ingeniería Agrónoma	102	93,6	2	1,8	5	4,6	109	100
Zootecnia	81	88,0	4	4,3	7	7,6	92	100
Tecnología Médica	22	91,7	2	8,3	0	0,0	24	100
Ingeniería Forestal	34	97,1	0	0,0	1	2,9	35	100
Total	1.765	93,9	48	2,6	66	3,5	1.879	100

Nota: $\chi^2 = 5.33$ $p=0.255$ a relación estadística no significativa.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Los resultados relativos a la autopercepción de maloclusiones según el género, revelan que tanto el 93,6% de los estudiantes masculinos como el 94,2% de las estudiantes mujeres perciben un nivel leve de maloclusión (ver Tabla 3). Estos hallazgos indican que el género de los alumnos no

parece influir de manera significativa en la autopercepción. Esto está en línea con los estudios recientes de Isiekwe y Aikins (2019); y, Xu et al. (2023), que también encontraron que el género no tenía un efecto significativo en la autopercepción, concluyendo que no existía una discrepancia significativa en este aspecto.

Tabla 3
Autopercepción de maloclusiones según género en estudiantes de la UNTRM

Género	Autopercepción de maloclusiones							
	Leve		Moderado		Severo		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Masculino	852	93.6	29	3.2	29	3.2	910	100
Femenino	913	94.2	19	2.0	37	3.8	969	100
Total	1.765	93.9	48	2.6	66	3.5	1879	100

Nota: $\chi^2 = 3.31$ $p = 0.191$ à relación estadística no significativa.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Estudios nacionales como los de Flores-Mir, Major y Salazar (2004); y, Barreda y Saavedra (2022), tampoco encontraron evidencia estadística que respalde una relación significativa entre el género y la autopercepción. Otros estudios realizados en Ecuador (Suarez, 2018); así como en Malasia (Siti, Tan y Mathew, 2015) relacionados con la autopercepción de la necesidad de tratamiento ortodóntico, y sus resultados, en relación con la autopercepción según el género, tampoco revelaron una discrepancia significativa.

No obstante, Lin et al. (2018) informaron hallazgos diferentes al señalar que las mujeres mostraron una mayor percepción en comparación con los hombres. Este resultado sugiere que las mujeres se ven más afectadas por problemas dentales y bucales que los hombres, especialmente en lo que respecta a la oclusión normal. Este hallazgo es coherente con la idea de que las mujeres tienden a dar

mayor importancia a su aspecto estético y comodidad en comparación con los hombres, según lo indican los reportes de Geron y Atalia (2005).

En la Tabla 4, se muestran los resultados de la autopercepción en función de la edad de los estudiantes encuestados. Se observa que los alumnos en el rango de 25-30 años presentaron un mayor porcentaje de nivel severo en comparación con los otros grupos de edad. No obstante, al aplicar la prueba de Chi cuadrado, se determinó que estas diferencias no alcanzan un nivel de significancia estadística, lo que sugiere que la edad no ejerce una influencia significativa en la autopercepción de maloclusiones, contradiciendo lo que evidencia Wang et al. (2023) del rango de 18 - 19 años, quienes tienen una autopercepción de la maloclusión, sobre todo si recibieron un tratamiento ortodóntico previo (en su infancia) y buscan un retratamiento en el presente.

Tabla 4
Autopercepción de maloclusiones según edad en estudiantes de la UNTRM

Edad (años)	Autopercepción de maloclusiones						Total	
	Leve		Moderado+		Severo+		No.	%
	No.	%	No.	%	No.	%		
< 18	119	97,5	1	0,08	2	1,6	122	100
18 – 24	1.573	93,9	45	2,7	57	3,4	1.675	100
25 - 30	61	88,4	1	1,4	7	10,1	69	100
> 30	12	92,3	1	7,7	0	0,0	13	100
Total	1.765	93,9	48	2,6	66	3,5	1.879	100

Nota: +: reagrupados para aplicar adecuadamente la prueba estadística. $\chi^2 = 2.78$ $p = 0.095$ à relación estadística no significativa.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Por contraparte, Narangerel et al. (2021) llevaron a cabo una revisión de la literatura, en la que la mayoría de los estudios analizados concluyeron que la edad sí podía influir en la autopercepción; sin embargo, en tres de los estudios revisados, encontraron que la edad no era un factor significativo en este contexto.

También se declara una diferencia estadística no significativa entre el ciclo de estudios y el nivel de autopercepción de

maloclusiones (ver Tabla 5), lo que permite señalar que los alumnos de los diferentes ciclos de estudios reportan niveles similares de autopercepción. La autopercepción de maloclusiones no es diferencial por ciclo de estudios en dichos alumnos; tampoco se observaron diferencias estadísticamente significativas, indicando que los estudiantes de distintos ciclos de estudio informaron niveles de autopercepción similares.

Tabla 5
Autopercepción de maloclusiones según ciclo de estudios en estudiantes de la UNTRM

Ciclo	Autopercepción de maloclusiones							
	Leve		Moderado		Severo		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Primero+	257	91,5	13	4,6	11	3,9	281	100
Segundo+	272	94,4	8	2,8	8	2,8	288	100
Tercero+	274	94,2	7	2,4	10	3,4	291	100
Cuarto+	139	94,6	5	3,4	3	2,0	147	100
Quinto++	232	92,1	6	2,4	14	5,6	252	100
Sexto++	116	95,9	0	0,0	5	4,1	121	100
Séptimo++	207	95,4	5	2,3	5	2,3	217	100
Octavo++	83	95,4	2	2,3	2	2,3	87	100
Noveno+++	75	91,5	2	2,4	5	6,1	82	100
Décimo+++	100	97,1	0	0,0	3	2,9	103	100
Onceavo+++	10	100	0	0,0	0	0,0	10	100
Total	1.765	93,9	48	2,6	66	3,5	1.879	100

Nota: +, ++, +++: reagrupados para aplicar adecuadamente la prueba estadística. $\chi^2 = 0,68$ $p = 0,712$ a relación estadística no significativa.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Este resultado se alinea con los hallazgos relacionados con la edad y el género, y podría deberse a la tendencia general de las personas, independientemente de su nivel de educación, edad o género, a tener un conocimiento limitado sobre la salud estomatognática. En la mayoría de los casos, es posible que no puedan distinguir entre una mordida ideal o normal y las posibles anomalías, enfermedades o afecciones dentales, y, por lo tanto, tiendan a autopercebir su mordida como normal, a menos que la afección sea altamente evidente, como en el caso de una maloclusión de Clase III de Angle.

Conclusiones

Se investigó la autopercepción de maloclusiones de los estudiantes universitarios en 2023. Los hallazgos indicaron que la mayor parte de los alumnos (93,9%) percibieron sus maloclusiones como leves; mientras que un porcentaje menor presentó percepciones moderadas (2,6%) o severas (3,5%). Es relevante resaltar que no existieron disparidades estadísticamente significativas en la percepción personal de maloclusiones según la carrera profesional, género, edad o ciclo académico.

Estos resultados sugieren que ninguno

de estos factores condiciona de manera significativa el nivel de autopercepción de maloclusiones en la población estudiantil de la UNTRM. Sin embargo, es crucial considerar las implicaciones clínicas y sociales de estos hallazgos. La falta de diferencias significativas según la carrera, género, edad o ciclo académico sugiere que la autopercepción de maloclusiones es un fenómeno universal entre los estudiantes universitarios, independientemente de su perfil demográfico.

No obstante, este estudio presenta algunas limitaciones, como el uso de una muestra específica de una sola universidad, lo que podría limitar la generalización de los resultados a otras poblaciones. Por lo tanto, se sugiere que investigaciones futuras exploren en mayor profundidad los factores subyacentes que podrían influir en la autopercepción de maloclusiones, así como su relación con la salud bucodental y el bienestar psicosocial de los individuos.

Este estudio proporciona una visión integral de la autopercepción de maloclusiones entre los estudiantes universitarios, destacando la importancia de considerar este aspecto en la práctica clínica y la planificación de intervenciones ortodónticas. Los resultados contribuyen al entendimiento de cómo la percepción individual de la oclusión puede afectar la salud y el bienestar de los individuos, y sirven como punto de partida para futuras investigaciones en este campo.

Referencias bibliográficas

- Albakri, F. M., Ingle, N., y Assery, M. K. (2018). Prevalence of malocclusion among male school children in Riyadh city. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 6(7), 1296-1299. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2018.207>
- Alharbi, F. (2020). The prevalence of malocclusion traits in Saudi Arabia 2015–2019: An epidemiological cross sectional study. *Journal of International Oral Health*, 12(2), 129-134. https://doi.org/10.4103/jioh.jioh_200_19
- Alves, L., Mesaros, A., Ponces, M. J., y Figueiredo, M. C. (2020). Aesthetic evaluation of the need for orthodontic treatment – Perception among university students. *medRxiv*. <https://doi.org/10.1101/2020.12.22.20244806>
- Ando, K., Giorgianni, F. E., Danthinne, E. S., y Rodgers, R. F. (2021). Beauty ideals, social media, and body positivity: A qualitative investigation of influences on body image among young women in Japan. *Body Image*, 38, 358-369. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2021.05.001>
- Banu, A., Șerban, C., Pricop, M., Urechescu, H., y Vlaicu, B. (2018). Dental health between self-perception, clinical evaluation and body image dissatisfaction – A cross-sectional study in mixed dentition pre-pubertal children. *BMC Oral Health*, 18(1), 74. <https://doi.org/10.1186/s12903-018-0542-2>
- Barreda, M. A., y Saavedra, A. M. (2022). *Relación entre impacto psicosocial de estética dental y maloclusiones en adolescentes atendidos en un centro odontológico, Pátao, 2021* [Tesis de pregrado, Universidad César Vallejo]. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/90981>
- Bellot-Arcis, C., Montiel-Company, J.-M., Pinho, T., y Almerich-Silla, J.-M. (2015). Relationship between perception of malocclusion and the psychological impact of dental aesthetics in university students. *Journal of Clinical and Experimental Dentistry*, 7(1), e18-e22. <https://doi.org/10.4317/jced.52157>
- Brouns, V. E. H. W., De Waal, A.-L. M. L., Bronkhorst, E. M., Kuijpers-Jagtman, A. M., y Ongkosuwo, E. M. (2022). Oral health-related quality of life

- before, during, and after orthodontic-orthognathic treatment: A systematic review and meta-analysis. *Clinical Oral Investigations*, 26(3), 2223-2235. <https://doi.org/10.1007/s00784-021-04288-7>
- Castro, L. K., García, C. H., y López, R. E. (2020). Exclusión social, inclusión política y autoestima de jóvenes en pobreza, Monterrey, México. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(1), 38-50. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i1.31309>
- Coronel, F. T., Aguirre-Aguilar, A. A., Ríos-Caro, T. E., y Aguirre-Aguilar, A. A. (2022). Gestión y necesidad de tratamientos ortodóntico en adolescentes de Chachapoyas-Perú. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(4), 484-495. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i4.39143>
- Coronel, F. T., y Farje, C. A. (2020). Percepción social para reinserción de privados de libertad en Perú: Efecto del edentulismo. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(2), 236-249. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/32437>
- Dimberg, L., Arnrup, K., y Bondemark, L. (2015). The impact of malocclusion on the quality of life among children and adolescents: A systematic review of quantitative studies. *European Journal of Orthodontics*, 37(3), 238-247. <https://doi.org/10.1093/ejo/cju046>
- Do Amaral, B. A., Gondim, A. C., Da Silva-Neto, J. P., y Costa, K. (2020). Relationship between normative and self-perceived criteria for orthodontic treatment need and satisfaction with esthetics and mastication in adolescents. *American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics*, 157(1), 42-48.e2. <https://doi.org/10.1016/j.ajodo.2019.01.025>
- Evans, R., y Shaw, W. (1987). Preliminary evaluation of an illustrated scale for rating dental attractiveness. *European Journal of Orthodontics*, 9(4), 314-318. <https://doi.org/10.1093/ejo/9.4.314>
- Fatani, N. H., Ba Hammam, M., Oraif, H., Taher, S., Taju, W., y Bukhari, O. (2019). The prevalence of malocclusion among schoolchildren in Makkah, Saudi Arabia. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 7(5), 856-861. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2019.188>
- Feria, H., Matilla, M., y Mantecón, S. (2020). La entrevista y la encuesta: ¿Métodos o técnicas de indagación empírica? *Didasc@lia: Didáctica y Educación*, 11(3), 62-79. <https://revistas.ult.edu.cu/index.php/didascalia/article/view/992>
- Fındık, Y., Büyükçavuş, M. H., Koçer, G., Yazıcı, T., y Baykul, T. (2022). Comparison of psychosocial and aesthetic features of class III malocclusion after orthognathic surgery: Conventional approach versus surgery-first approach. *Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery*, 123(4), e153-e158. <https://doi.org/10.1016/j.jormas.2021.09.016>
- Flores-Mir, C., Major, P. W., y Salazar, F. R. (2004). Self-perceived orthodontic treatment need evaluated through 3 scales in a university population. *Journal of Orthodontics*, 31(4), 329-334. <https://doi.org/10.1179/146531204225020644>
- Gálvez, J., Salinas, K., Eguez, A., y Huilcapi, J. (2020). Maloclusión Clase I de Angle: Definición, clasificación, características y tratamientos. *Revista Científica Universidad Odontológica Dominicana*, 8(2). <https://revistacientificauod.wordpress.com/wp-content/uploads/2020/11/revisiion-4-galvez-salinas-eguez-huilcapi.pdf>

- Geron, S. y Atalia, W. (2005). Influence of sex on the perception of oral and smile esthetics with different gingival and incisal plane inclination. *The Angle Orthodontist*, 75(5), 778-784. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16283815/>
- Gudipaneni, R. K., Aldahmeshi, R. F., Patil, S. R., y Alam, M. K. (2018). The prevalence of malocclusion and the need for orthodontic treatment among adolescents in the northern border region of Saudi Arabia: An epidemiological study. *BMC Oral Health*, 18(1), 16. <https://doi.org/10.1186/s12903-018-0476-8>
- Hernández-Sampieri, R., y Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill Education.
- Isiekwe, G. I., y Aikins, E. A. (2019). Self-perception of dental appearance and aesthetics in a student population. *International Orthodontics*, 17(3), 506-512. <https://doi.org/10.1016/j.ortho.2019.06.010>
- Kragt, L., Dhamo, B., Wolvius, E. B., y Ongkosuwito, E. M. (2016). The impact of malocclusions on oral health-related quality of life in children—A systematic review and meta-analysis. *Clinical Oral Investigations*, 20(8), 1881-1894. <https://doi.org/10.1007/s00784-015-1681-3>
- Kuhlman, D. C., Araújo, T., Belchior, C., Capelli, J. (2016). Esthetic perception of orthodontic appliances by Brazilian children and adolescents. *Dental Press Journal of Orthodontics*, 21(5), 58-66. <https://doi.org/10.1590/2177-6709.21.5.058-066.oar>
- Lin, F., Ye, Y., Ye, S., Wang, L., Du, W., Yao, L., y Guo, J. (2018). Effect of personality on oral health-related quality of life in undergraduates. *The Angle Orthodontist*, 88(2), 215-220. <https://doi.org/10.2319/051017-322.1>
- Llanos, M. G. (2019). Percepciones de los hijos únicos sobre sus vivencias en la interacción universitaria. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXV(E-1), 400-414. <https://doi.org/10.31876/rcs.v25i1.29630>
- López, A., y Ramos, G. (2021). Acerca de los métodos teóricos y empíricos de investigación: Significación para la investigación educativa. *Revista Conrado*, 17(S-3), 22-31. <https://conrado.ucf.edu/cu/index.php/conrado/article/view/2133/2079>
- Martín, D., Solano, M., Serrano, J. F., y Medina, M. (2021). Hábitos de consumo de moda a través de influencers en la Generación Z. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(3), 55-71. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i3.36756>
- Mercuri, E., Cassetta, M., Cavallini, C., Vicari, D., Leonardi, R., y Barbato, E. (2013). Dental anomalies and clinical features in patients with maxillary canine impaction. *The Angle Orthodontist*, 83(1), 22-28. <https://doi.org/10.2319/021712-149.1>
- Miranda, F., Massaro, C., Janson, G., De Freitas, M. R., Castanha, J. F., Pereira, J. R., y Garib, D. (2019). Aging of the normal occlusion. *European Journal of Orthodontics*, 41(2), 196-203. <https://doi.org/10.1093/ejo/cjy044>
- Narangerel, G., Cheng, H.-C., Sainbayar, B., y Ganburged, G. (2021). Perception of and attitudes on malocclusion: A literature review. *Taiwanese Journal of Orthodontics*, 33(3), 2. <https://doi.org/10.38209/2708-2636.1102>
- Perillo, L., Esposito, M., Caprioglio, A., Attanasio, S., Chiara, A., y Carotenuto, M. (2014). Orthodontic treatment need for adolescents in the Campania region: the malocclusion impact on self-concept. *Patient Preference and Adherence*, 8, 353-359. <https://doi.org/10.2147/ppa.s58971>

- Romero, K., Cayo, C., y Cervantes, L. (2018). Apreciación de la estética dental e impacto psicosocial asociados a la presencia de alteraciones cromáticas y de oclusión en jóvenes estudiantes de ciencias de la salud, Lima - 2017. *Kiru*, 15(1), 26-35. <https://portalrevistas.aulavirtualusmp.pe/index.php/Rev-Kiru0/article/view/1419>
- Schroeder, E. K. (2020). *Self-esteem, self-perception of malocclusion, and motivation to seek orthodontic treatment* [Master's Thesis, University of British Columbia]. <https://doi.org/10.14288/1.0390007>
- Seekis, V., Bradley, G. L., y Duffy, A. L. (2022). How is trait self-compassion used during appearance-related distress by late adolescents and emerging adults with positive or negative body image? A qualitative study. *Journal of Adolescent Research*, 37(6), 805-840. <https://doi.org/10.1177/07435584211011471>
- Sinclair, P. M., y Little, R. M. (1983). Maturation of untreated normal occlusions. *American Journal of Orthodontics*, 83(2), 114-123. [https://doi.org/10.1016/s0002-9416\(83\)90296-8](https://doi.org/10.1016/s0002-9416(83)90296-8)
- Siti, F., Tan, B. S., y Mathew, T. (2015). Impacto estético dental de la maloclusión y necesidad de tratamiento de ortodoncia basado en la autopercepción en estudiantes universitarios. *Revista Internacional de Ciencia e Investigación Dental*, 2(2-3), 49-54. <https://doi.org/10.1016/j.ijdsr.2015.04.005>
- Suárez, X. E. (2018). *Autopercepción de la necesidad de tratamiento ortodóncico* [Tesis de pregrado, Universidad de Cuenca]. <http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/31690>
- Taghavi, J., Huggare, J., y Akrami, N. (2019). Distinguishing between global and dental self-esteem in evaluating malocclusions. *Acta Odontologica Scandinavica*, 77(6), 452-456. <https://doi.org/10.1080/00016357.2019.1588371>
- Taibah, S. M., y Al-Hummayani, F. M. (2017). Effect of malocclusion on the self-esteem of adolescents. *Journal of Orthodontic Science*, 6(4), 123. https://doi.org/10.4103/jos.jos_16_17
- Tessarollo, F. R., Feldens, C. A., y Closs, L. Q. (2012). The impact of malocclusion on adolescents' dissatisfaction with dental appearance and oral functions. *The Angle Orthodontist*, 82(3), 403-409. <https://meridian.allenpress.com/angle-orthodontist/article/82/3/403/58890/The-impact-of-malocclusion-on-adolescents>
- Twigge, E., Roberts, R. M., Jamieson, L., Dreyer, C. W., y Sampson, W. J. (2016). The psycho-social impact of malocclusions and treatment expectations of adolescent orthodontic patients. *European Journal of Orthodontics*, 38(6), 593-601. <https://doi.org/10.1093/ejo/cjv093>
- Wang, T., Li, H., Xia, W., He, F., y Guo, Y. (2023). Orthodontic retreatment need and related self-perceived factors among contemporary college freshmen in China. *The Journal of Clinical Pediatric Dentistry*, 47(2), 74-84. <https://doi.org/10.22514/jocpd.2023.013>
- Xu, Q., Du, W., y Lin, F. (2023). What impact do personality traits have on self-perception of dental aesthetics? *Head & Face Medicine*, 19(1), 11. <https://doi.org/10.1186/s13005-023-00358-1>
- Zavanelli, A. C., Alves, M. C. R., Dos Santos-Neto, O. M., y Fajardo, R. S. (2017). Integração da Psicologia e Odontologia na DTM: Revisão sistematizada. *Archives of Health Investigation*, 6(11). <https://doi.org/10.21270/archi.v6i11.2266>